

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA TALABALARNING
MAFKURAVIY IMMUNITETINI RIVOJLANTIRISH
РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА СТУДЕНТОВ В
ОБНОВЛЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ
DEVELOPMENT OF STUDENTS' IDEOLOGICAL IMMUNITY IN THE
RENEWED UZBEKISTAN**

*A'zamov Anvar Muzaffarovich – Innovatsion texnologiyalar universiteti
rektori*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda talabalarning mafkuraviy immunitetini rivojlantirish ning mezon va omillari hamda kompetensiyalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Mafkuraviy immunitet talabalarning g‘oyaviy ta’sirlarga qarshi turish qobiliyati sifatida ko‘rib chiqilib, uning shakllanishida ta’limning ijtimoiy-pedagogik, psixologik va ma’naviy omillari muhim ahamiyatga ega ekanligi ta’kidlab o‘tilgan. Shuningdek, talabalarning mafkuraviy immunitetini rivojlantirish mezon va omillari ilmiy-pedagogik yondashuvlar asosida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Mafkuraviy immunitet, g‘oyaviy-mafkuraviy bilim, g‘oyaviy-mafkuraviy ta’lim va tarbiya, g‘oyaviy-mafkuraviy faoliyat, ta’limda ma’naviy tarbiya, g‘oyaviy ko‘nikma, ijtimoiy faollik, g‘oyaviy-profilaktik bilim, milliy qadriyatlar, faol fuqarolik pozitsiyasi, axloqiy-ijtimoiy kompetensiya.

Abstract – This article scientifically analyzes the criteria and factors of the development of ideological immunity of students in Uzbekistan, as well as their competencies. Ideological immunity is considered as the ability of students to resist ideological influences, the importance of socio-pedagogical, psychological and spiritual factors of education in its formation is emphasized. The criteria and factors of the development of students' ideological immunity based on scientific and pedagogical approaches are also indicated.

Key words – Ideological immunity, ideological and ideological knowledge, ideological and ideological education and upbringing, ideological and ideological activity, spiritual education in education, ideological skills, social activity,

ideological and preventive knowledge, national values, active citizenship, moral and social competence.

Kirish (Introduction). Xozirgi kunda shu narsa ravshanki, jahon miqyosida globallashuv jarayonlarining chuqurlashib borishi har bir davlat, millat va etnik guruh vakillariga, jumladan, yoshlar ongiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Bunda axborot oqimlarining tezlashuvi, ularni olish manbalarining turli-tumanligi turli g'oyalar, mafkuraviy va madaniy oqimlarning keng tarqalishiga sharoit yaratib bermoqda.

Insonning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish uchun dastlabki asos bo'lib, u insonga o'zini turli faoliyat turlarida amalga oshirishiga imkon beradi;

Insonning tashqi muhit bilan munosabatlarga kirishish va unda maksimal tezkor moslashish hamda unda ishlash qobiliyati, bu shaxsning ijtimoiy munosabatlar tizimida normal amal qilishini ta'minlovchi, shaxsning ma'lum madaniy muhitda hayot faoliyatini amalga oshirishi uchun minimal zarur hisoblangan bilimlarning atomar darajasidir..

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Tadqiqot mavzusi bilan bog'liq adabiyotlarni o'rganish va tahlil etish shuni ko'rsatdiki, 2016 yilgacha amalga oshirilgan ilmiy izlanishlarda g'oyaviy-mafkuraviy immunitet masalasi falsafiy-pedagogik nuqtai nazardan keng o'rganilgan. Jumladan, mafkura tushunchasi, milliy mafkuraning barkamol shaxsni tarbiyalashdagi ahamiyati, shaxs ma'naviyati va milliy tarbiya muammolari M.Quronov, milliy ma'naviyatimiz va mafkuramizning nazariy va tarixiy-tadrijiy masalalari M.Bekmurodov, ijtimoiy-milliy onglilik, faollik, milliy g'urur hamda iftixor tuyg'usini shakllantirishning asosiy manbalari bo'lgan milliy g'oyaning mohiyati I.Ergashev, X.Xudayberdiev, A.Qahramonovlar, ma'naviyat hamda mafkura tushunchalarining uzviy bog'liqligi va aloqadorligi, mustaqillik va shaxs ma'naviyatini shakllantirish masalalari A.Ochildievlarning tadqiqot ishlarida o'z ifodasini topgan.

Pedagog olimasi Z.Qosimova o'zining "Talaba-yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik asoslari (Oliy o'quv yurtlari

ma'naviy-ma'rifiy ishlari misolida)" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida "g'oyalar haqidagi bilimlar"ni mafkuraviy ko'nikmaning elementi sifatida talqin qiladi. Shuningdek, tadqiqotchi "mafkuraviy immunitet", "mafkuraviy tarbiya" tushunchalarini keng qo'llagan holda, "g'oyaviy immunitet" atamasini hech bir o'rinda ishlatmaydi. Aslida, g'oyaviy immunitetni shakllantirish orqali mafkuraviy tahdidlarning oldini olish lozimligiga ishda alohida e'tibor qaratilmagan [2].

B.Mirzaolimov "Yoshlar ongida milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishning pedagogik asoslari ("Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati misolida)" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyada "g'oyalar tizimi mafkurani yaratadi", degan fikrga tayangan holda, mafkuraning aynanligini inkor etadi. Shu bilan birga, ularning o'zaro aloqadorligi va o'ziga xosligini e'tirof etgan holda, "g'oyaviy-mafkuraviy ta'lim va tarbiya", "g'oyaviy-mafkuraviy bilim", "g'oyaviy-mafkuraviy faoliyat" tushunchalarini keng qo'llagan [3].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Yuqoridagi tahlillardan ma'lum bo'ladiki, pedagogik tadqiqotlarda g'oyaviy-mafkuraviy kompetentlikni mafkuraviy immunitet va profilaktika bilan bog'liqlikda talqin etishga alohida e'tibor qaratilgan. Milliy g'oya zamonaviy talqinda sosial kapitalni, ya'ni "xalqni uyushgan harakatga keltiruvchi normalar, norasmiy qadriyatlar majmui", degan ma'noga ham ega. Shu ma'noda milliy g'oya va mafkura O'zbekiston xalqining umumiy maqsadga erishish resurslarini ifodalaydi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ilmiy-pedagogik adabiyotlarda "g'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik" atamasi juda kam qo'llanilgan. Respublikamizda amalga oshirilgan ayrim tadqiqotlarda mazkur tushunchaning qo'llanilishiga guvoh bo'lish mumkin. Dastlab mazkur pedagogik voqelik professor B.X.Xodjaevning ilmiy ishlarida tarixiy tafakkurni rivojlantirish bilan aloqadorlikda subkompetensiya sifatida talqin qilingan [4].

D.Mamatqulovning "Malaka oshirish jarayonida umumta'lim maktab rahbarlarining mafkuraviy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish" mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasida "mafkuraviy

kompetentlik” tushunchasi ilmiy iste’molga kiritilgan. Biroq tadqiqotchi tomonidan mazkur tushunchaga berilgan ta’rif alohida izohni talab etadi: “Mafkuraviy kompetentlik – bu shaxsning mafkura sohasida chuqur bilimga egaligi va muayyan mafkura bo’yicha kuchli e’tiqod (mafkuraviy immunitet)ning shakllanganligi hamda o‘z mafkurasidagi g‘oya va qarashlarni boshqa insonlarda ham shakllantira olishini ko‘rsatuvchi xususiyat hisoblanadi” [5]. Mazkur ta’rifda “mafkuraviy kompetentlik” tushunchasiga ta’rif berishda bilim, ko‘nikma va malaka talqini ustuvorlik kasb etgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tadqiqot doirasida talabalarda g‘oyaviy-mafkuraviy kompetentlikni rivojlantirishning to‘rtta ustuni – faol fuqarolik pozitsiyasi, mafkuraviy profilaktika, mafkuraviy pedagogika, hamkorlik pedagogikasiga asoslangan holda, uning emosionol-motivatsion, informasion-kognitiv, faoliyatga doir, aksiologik komponentlari aniqlashtirildi (1-rasmga qarang).

Dastlab talabalarda g‘oyaviy-mafkuraviy kompetentlikni rivojlantirishning to‘rt ustuniga to‘xtalib o‘tamiz.

1. Faol fuqarolik pozitsiyasi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 29-moddasida “fuqarolik pozitsiyasi” tushunchasi quyidagicha ifoda etilgan: “Har bir inson jamiyat oldida burchlidir, faqat shu holatdagina uning shaxsi erkin va to‘liq kamol topishi mumkin”. O‘z navbatida, “Har bir inson o‘z huquqi va erkinliklaridan foydalanishda o‘zgalarning huquq va erkinliklarini demokratik jamiyatda yetarli darajada bo‘lishini hamda hurmat qilinishini ta’minlash, axloq, jamoat tartibi, umum farovonligining odilona talablarini qondirish maqsadidagina qonunda belgilangan cheklanishlarga rioya etishi kerak” [4].

A.Akramovning fikricha, fuqarolik pozitsiyasi – bu shaxsning o‘zini-o‘zi anglash orqali fuqaro sifatida jamiyatda tutgan o‘rnini munosib baholay olishi va uning hayotida faol ishtirok etishidir. Shaxsda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish bevosita fuqarolik tarbiyasi doirasida amalga oshiriladi [5].

Bizning fikrimizcha, oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilan amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlarning muhim vazifalardan biri hayotiy faoliyat

jarayonida faol fuqarolik pozitsiyasini egallash, o'zining harakatlari uchun to'liq javobgarlikni o'z ximmasiga olish hamda mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida ishtirok etishga qobiliyatli fuqaroni shakllantirish zarur.

1-rasm. Talabalarda g'oyaviy-mafkuraviy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan asrab avaylash, mustaqillikni tinchlikni saqlash, zararli ta'sirga berilib ketmaslik ko'nikmasini rivojlantirish; qarorlarni qabul qilishda demokratiya asoslari prinsiplardan to'laqonli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, ma'naviy va intellektual salohiyatli yetuklikka erishish darajasi oshib borgan sari ilmiy adabiyotlarga fuqarolik huquqlariga bo'lgan qiziqish oshib boradi.

Talabalar mafkuraviy immunitetini rivojlantirishda ta'limning ta'siri, pedagogik shart-sharoitlarning aniq belgilanishi va muvofiqlashtirilgan faoliyat muhim omil hisoblanadi. Mazkur jarayonlar yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi va milliy qadriyatlar asosida barkamol shaxs sifatida yetishtirishga xizmat qiladi.

Yakuniy tavsiya sifatida, oliy ta'lim muassasalari va pedagoglar uchun mafkuraviy immunitetni rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References).

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-son “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” farmon.
2. Shermuxammedov B.Sh. Yoshlar orasida milliy g‘oya targ‘iboti samaradorligini oshirish (“Kamolot” yoshlar ijtimoiy xarakati faoliyati misolida) ped. fan. dok... diss. Avtoreferat. -T.: 2016. -31b.
3. Akramova Sh.A. O‘smirlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish: Pedagogika fanlari nomzodi diss. -Toshkent, 2012. – 163 b.
4. Mirzaolimov B. Yoshlar ongida milliy istiqlol g‘oyasini shakllantirishning pedagogik asoslari (“Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati misolida)” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi – Toshkent, 2005. – B. 156.
5. Muxsieva A. ilada milliy tarbiyani tashkil etishning metodik asoslari./Ped. fan. nom.... diss. -T.: -2005.